

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 658.15:339.372.8

DOVBUSH V.I.

Cost management of a municipal non-commercial enterprise based on the formation of responsibility centers

The subject of the study is the theoretical provisions for understanding the economic essence of the concept of «center of responsibility» based on scientific understanding of the achievements of domestic scientists and building an organizational structure for managing the costs of municipal non-profit enterprise by centers of responsibility.

The purpose of the study is to develop and substantiate a model for the formation of centers of responsibility for the costs of medical centers. Achieving the goals set in the article is carried out using the following research methods: logical generalization and scientific abstraction, structural analysis, analytical method.

Results of work. The article examines the views of domestic scientists on the interpretation of the content of the concept of «center of responsibility». The classification of responsibility centers taking into account the specifics of municipal non-profit enterprises is considered and a model of typification of responsibility centers for medical institutions is proposed, which allows to increase the efficiency of management and bring it to the level necessary to achieve strategic goals.

Scope of results. Utility non-profit companies.

Conclusions. Management with the help of responsibility centers allows you to assess the contribution of each unit to the end result of the enterprise. The effectiveness of the creation of responsibility centers is that it evaluates not only the end result of the enterprise, but also the results of its divisions. The use in practice of the proposed theoretical and methodological approaches will increase the efficiency and effectiveness of municipal non-profit enterprises.

Keywords: costs, centers of responsibility, calculation, municipal non-profit enterprise, economic efficiency.

ДОВБУШ В.І.

Управління витратами комунального некомерційного підприємства на основі формування центрів відповідальності

Предметом дослідження є теоретичні положення щодо розуміння економічної сутності поняття «центр відповідальності» на основі наукового осмислення досягнень вітчизняних вчених та

побудови організаційної структури управління витратами комунального некомерційного підприємства за центрами відповідальності.

Мета дослідження полягає в розробці та обґрунтуванні моделі формування центрів відповідальності за витратами медичних центрів. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: логічного узагальнення та наукової абстракції, структурного аналізу, аналітичного методу.

Результати роботи. У статті досліджено точки зору вітчизняних науковців щодо трактування змісту поняття «центр відповідальності». Розглянуто класифікацію центрів відповідальності з урахуванням специфіки комунальних некомерційних підприємств та запропоновано модель типізації центрів відповідальності за витратами медичних установ, що дає можливість підвищити ефективність господарювання й довести його до рівня, необхідного для досягнення стратегічних цілей.

Галузь застосування результатів. Комунальні некомерційні підприємства.

Висновки. Управління за допомогою центрів відповідальності дозволяє оцінити вклад кожного підрозділу в кінцевий результат підприємства. Ефективність створення центрів відповідальності полягає в тому, що оцінюється не тільки кінцевий результат діяльності підприємства, а результати діяльності його підрозділів. Використання на практиці запропонованих теоретико–методичних підходів дозволить підвищити результативність та ефективність діяльності комунальних некомерційних підприємств.

Ключові слова: витрати, центри відповідальності, калькуляція, комунальне некомерційне підприємство, економічна ефективність.

ДОВБУШ В.І.

Управление расходами коммунального некоммерческого предприятия на основе формирования центров ответственности

Предметом исследования есть теоретические положения по пониманию экономической сущности понятия «центр ответственности» на основе научного осмысления достижений отечественных ученых и построения организационной структуры управления расходами коммунального некоммерческого предприятия по центрам ответственности.

Цель исследования состоит в разработке и обосновании модели формирования центров ответственности по расходам медицинских центров. Достижение поставленных в статье целей осуществлено с помощью следующих методов исследования: логического обобщения и научной абстракции, структурного анализа, аналитического метода.

Результаты работы. В статье исследованы точки зрения отечественных ученых по трактовке содержания понятия «центр ответственности». Рассмотрена классификация центров ответственности с учетом специфики коммунальных некоммерческих предприятий и предложена модель типизации центров ответственности по расходам медицинских учреждений, что позволяет повысить эффективность хозяйствования и довести его до уровня, необходимого для достижения стратегических целей.

Область применения результатов. Коммунальные некоммерческие компании.

Выводы. Управление с помощью центров ответственности позволяет оценить вклад каждого подразделения в конечный результат предприятия. Эффективность создания центров ответственности состоит в том, что оценивается не только конечный результат деятельности предприятия, но и результаты деятельности его подразделений. Использование на практике предложенных теоретико–методических подходов позволит повысить результативность и эффективность деятельности коммунальных некоммерческих предприятий.

Ключевые слова: расходы, центры ответственности, калькуляция, коммунальное некоммерческое предприятие, экономическая эффективность.

Statement of the problem in general terms and the connection to the most important scientific or practical tasks. Health care is one of the leading branches of the sphere of production

of services. It should be noted that healthcare as a branch of the national economy is very heterogeneous and diverse. In the structure of modern healthcare there is a mass of sufficiently independent and at the same time extremely closely interconnected structural elements, defined as sub-branches of specialization and production.

A medical service is a combination of medical and economic technologies. Therefore, in order to calculate the cost of medical services, economists and medics need to work closely together. The medical component, in particular, involves the formation of a general list of medical services, adjusting and supplementing the norms of time and norms of materials consumption for such services. The economic component involves preparing input data and calculating the cost of medical services.

Analysis of recent research and publications. Domestic and foreign economists have made a significant contribution to the study of the problem of forming cost responsibility centers. Some methodological and organizational aspects of the main prerequisites for the implementation of centers of responsibility have been studied by the following scientists: P.Y. Atamas, F.F. Butynets, S.F. Head, V.M. Kostyuchenko, V.S. Laziness, L.W. Napadovska, V.F. Paliy, V.V. Conko, A.D. Sheremet and others. However, in connection with the transformation of budget health care facilities into municipal non-profit enterprises (Law of 06.04.17 № 2002-VIII), a significant number of issues need to be addressed and substantiated, which determines the relevance of this study.

Formation of the goals of the article (problem statement). The purpose of the article is to develop and substantiate a model for the formation of responsibility centers for the costs of medical institutions based on the organizational structure.

Statement of the main material of the research with full justification of the obtained scientific results. The founder of the theory of management of economic activity of the enterprise on the basis of responsibility centers is the American scientist J. A. Higgins, who states that the responsibility center – a structural unit of the enterprise, headed by the head, fully responsible for the results of the unit, independently takes management decisions and is fully responsible for the performance of the planned indicators communicated to it.

Generalization of different scientific views allows to clarify interpretation of the concept of «respon-

sibility center». The responsibility center is an organizational unit of the management system, the head of which is personally responsible for the implementation of the goals and achievement of the planned indicators for compliance with the level of costs within the established limits.

The effectiveness of a responsibility center is determined by the following parameters:

- the achievement of objectives;
- the efficiency of the use of resources.

The most effective is the responsibility center, which uses the minimum number of resources to achieve the set goals and provides reflection, accumulation, analysis and provision of information on costs and results, which in turn allows evaluating and monitoring the performance of structural units and their managers.

To analyze costs according to the resolution of the CMU №1075 of December 27, 2017. Municipal non-profit enterprises use the step-down method. All structural subdivisions of healthcare shall be conditionally assigned to one of the cost responsibilities centers with the appropriate code. The responsibility centers on expenses are functionally, technologically and organizationally isolated structural divisions of medical institution. Due to their threefold separation, cost responsibility centers become a convenient object of addressing, accounting and cost planning.

The essence of the step-down method involves economic calculations, the result of which is the distribution of all expenses of a healthcare institution (both direct and indirect) – from administrative and auxiliary units (cost centers) to main clinical departments (cost centers), for which the final average cost of a unit of medical service (discharged patient, bed-day in a hospital inpatient department, outpatient visit, etc.) is calculated based on the cost distribution criteria, the list and the order of the cost distribution.

The scheme of step-by-step cost allocation «from top to bottom» is shown in Fig. 1.

Based on the research, we propose for practical use a certain algorithm of development of the cost management system of communal non-commercial enterprise by responsibility centers, which includes 6 consecutive interconnected steps.

Step 1. research of main directions and specifics of a communal non-commercial company. At this stage it is necessary to study the profile, priority directions and list of services provided by a CNP (for

Fig. 1. Top-down step-by-step cost allocation

example, the institution provides inpatient (an inpatient department has 600 beds) and outpatient medical care (2 outpatient departments).

Step 2. the study of the structural subdivisions of KNP, the allocation of cost responsibility centers and the determination of their status (Table 1).

The ILCs are systematized in such a way that each group contains ILCs that do not provide services to each other within the group, but rather provide services to ILCs from groups with a larger number. The final CERs complete the efforts of the entire health care facility and produce the final service

Table 1. Organizational cost management structure of the municipal non-profit enterprise «City Central District Hospital» by responsibility center

Group number	Names of cost centers
1	Company management
	Functional Services
2	Laundry
	Canteen
	Medical and Non-Medical Equipment Maintenance Department
3	Registrar's Office
	Sterilization Department
4	Laboratory and Instrumental Diagnostics
	Services Related to Priority Outpatient Medical Services
5	Reception and Emergency (Urgent) Care Departments
6	Operating rooms
7	Neurology Department
	Therapy Department
	Traumatology Department
	Surgery Unit
	Ward of Cardiology
	Ward of Pediatrics

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

for which the hospital receives funding. If outpatient facilities operate independently, then intermediate cost responsibility centers (consultative, diagnostic) become final (revenue generating).

Depending on their functional role in the work of KNP «City Central District Hospital» cost responsibility centers are classified into 3 types:

Type 1 – administrative and functional cost centers that provide services to other cost centers associated with indirect costs.

Type 2 – technical service cost centers that provide ancillary medical services to major clinical departments.

Type 3 – production units (core clinical departments) that provide inpatient and outpatient medical services to patients.

The basic criteria for selecting the type of responsibility center of a medical institution are:

- the responsibility centers must be linked to the organizational structure of the community non-profit enterprise;
- appointment of a responsible manager for the results of the activity of the responsibility center;
- use of indicators for evaluation of activity of responsibility centers;
- distribution of sphere of authority and responsibility of managers for achievement of indicators of activity of each responsibility center;
- ensuring a system of control over achievement of indicators of activity of responsibility centers.

Step 3. Analysis of controllability of expenses by structural subdivisions of a municipal non-commercial enterprise, determination of controllable expenditure items. First of all, after analyzing all costs, the KNP determines which of them can be included in the cost of medical services in a direct way. For other indirect costs the enterprise should develop and approve criteria for their allocation among medical services. Having analyzed informa-

tion on actual indirect costs for the previous period, it is necessary to determine their planned value to be included in the cost of the service.

Step 4: Create a list of plans and reports produced by each responsibility center. The management system of a medical preventive institution has 3 levels:

- strategic – at this level, led by the chief physician, goals and possible outcomes are determined in the long term;
- tactical – this level with the help of deputies of the chief physician allows to determine the specific tasks, organization, stage-by-stage implementation and control of results in the best possible way;
- operational – this level, headed by heads of departments, ensures effective implementation of production processes with optimal use of available resources. This level can include accounting, control and analysis of the activities of already functioning structures.

Step 5: Determining the characteristics of the cost responsibility center performance evaluation. An important condition for responsibility center analysis is to establish key performance indicators associated with a particular process, with an upper and lower boundary, forming a range or target value of performance to be achieved by that process. In order to stimulate the performance of a cost responsibility center, the goals are transformed into key performance indicators, defined by the target value, the time period and the unit of measurement. Key performance indicators are used to evaluate the performance of the medical institution, for example, the measurement of the effectiveness of a particular unit, the timeliness of obligations, the level of service and visitor satisfaction.

Step 6. development of internal regulations governing the rights and obligations of the responsibility center. After checking the correctness of all calculations at this step, the total expenses of the main medical responsibility centers are checked in

Table 2. Classification of cost centers by type of municipal non-profit enterprise «City Central District Hospital»

Group number	Type of costs
1	1
2	
3	
4	2
5	
6	
7	3

the total expenses of the whole medical institution before cost allocation. Thus, for outpatients the cost of one visit is calculated, for ambulance the cost of an ambulance trip per call, and so on.

Conclusions from the mentioned problems and prospects for further research in this direction

The responsibility centers perform the functions of planning, control, reporting and motivation. Creation of responsibility centers makes it possible to hold managers responsible for making management decisions, as well as the use of material incentives for the results of the activity of responsibility centers. Reliable and objective assessment of the results of the activity of responsibility centers is an important element in the system of effective control and management of activities. Management with the help of responsibility centers makes it possible to evaluate the contribution of each division to the final result of the enterprise. The efficiency of creation of responsibility centers consists in the fact that not only the final result of the activity of the enterprise is evaluated, but also the results of activity of its subdivisions.

On the basis of the carried-out researches it is possible to assert that communal non-commercial enterprises are characterized by a clear structure in which each subdivision is headed by a responsible person, according to what there is a real possibility of allocation of the responsibility center. Taking into consideration specific character of medical institutions' activity, it is reasonable to single out separate groups of expenses in the structure of main expenses in order to meet the information needs of management and bring financial accounting data closer to managerial one. This, in turn, will facilitate reporting to medical institutions and provide information to management on the feasibility of implementing certain products and services.

Список використаних джерел

1. Борисюк І.О., Семеняка Я.В. Формування системи управління витратами підприємства. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №6 (2017). С.15–23
2. Вербовета С.Г. Формування центрів відповідальності в системі бюджетування підприємства. Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 3, Т. 3. С.46–49 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_3/046-049.pdf

3. Лепетан І. М. Організація управлінського обліку за центрами витрат у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2019. № 23. С. 19–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.19

4. Новосанжарська центральна районна лікарня <http://novisanzhary-crl.pl.ua/>

5. Пилипенко А. А. Формування обліково–аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук; за заг. ред. докт. екон. наук, доцента А. А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с.

6. Постанова КМУ Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування №1075 від 27 грудня 2017 р.

7. Фостолович В. А., Сімаков О. О. Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 36–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.36

8. Шутько Т.І. Економічна сутність управління витратами підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 12. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3681>

References

1. Borysiuk I.O., Semeniaka Ya.V. (2017). Formuvannia systemy upravlinnia vytratamy pidpriemstva. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», vol. 6, pp.15–23.
2. Verbovetska S.H. (2011). Formuvannia tsentriv vidpovidalnosti v systemi biudzhetuвання pidpriemstva. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3, pp. 46–49. Retrieved from: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_3/046-049.pdf
3. Lepetan I. M. (2019). Orhanizatsiia upravlin'skoho obliku za tsenrtamy vytrat u silskohospodarskykh pidpriemstvakh. Ahrosvit, vol. 23, pp. 19–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.19.
4. Novosanzharska tsentralna raionna likarnia. Retrieved from: <http://novisanzhary-crl.pl.ua/>.
5. Pylypenko A. A. (2011). Formuvannia oblikovo–analitichnoho zabezpechennia upravlinnia vytratamy pidpriemstv ta yikh obiednan: monohrafiia / A. A. Pylypenko, I. P. Dzobko, O. V. Pysarchuk; za zah. red. dokt. ekon. nauk, dotsenta A. A. Pylypenka. KHNEU, Kharkiv, 344 p.
6. Postanova KМУ Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku vartosti posluhy z medychnoho obsluhovuvannia, vol.1075, 27.12.2017. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2017-%DO%BF#Text>.
7. Fostolovych V. A., Simakov O. O. (2019). Mistse upravlinnia vytratamy v suchasni systemi upravlinnia pid-

pryiemstvom. Ekonomika ta derzhava, vol.10, pp. 36–45. DOI: 10.32702/2306–6806.2019.10.36.

8. Shutko T.I. (2014). Ekonomichna sutnist upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, vol.12. Retrieved from: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3681>.

Дані про автора

Довбуш Віта Іванівна,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Данные об авторе

Довбуш Вита Ивановна,

доцент кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Data about the author

Vita Dovbush,

Associate Professor of the department of entrepreneurship and business, Kyiv National University of Technology and Design, Ph.D., Associate Professor

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

ПОПРОЗМАН Н.В.

СТЕПАНОВА О.В.

Методика визначення витрат на оплату праці й показники використання персоналу

Предметом дослідження є сукупність теоретико–методологічних підходів визначення витрат оплати праці персоналу.

Метою дослідження є обґрунтування методичних підходів оплати праці та показників використання персоналу.

Методи дослідження. У роботі використано діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу та синтезу, методика визначення витрат оплати праці персоналу.

Результати роботи. У статті окреслено предиспозиції формування витрат на оплату праці. Обґрунтовано витрати на оплату праці та соціальні нарахування, які є однією з основних статей у формуванні ціноутворення товару та займають найбільшу питому вагу в структурі собівартості продукції, що потребує більших затрат людської праці.

Галузь застосування результатів. Менеджмент, економіка, економічна кібернетика, цифрова економіка.

Висновки. Проаналізовано методика визначення витрат на оплату праці. Результати проведених досліджень свідчать про те, що витрати на оплату праці займають суттєву частку в структурі собівартості продукції, але фактичні витрати підприємства на оплату праці більші від тих, які виплачуються робітникам.

Ключові слова: витрати, оплата праці, використання персоналу, показники, сільськогосподарські підприємства, сезонність, ціна продукції, собівартість, соціальні заходи.

ПОПРОЗМАН Н.В.

СТЕПАНОВА О.В.

Методика определения расходов на оплату труда и показатели использования персонала

Предметом исследования является совокупность теоретико–методологических подходов для определения затрат оплаты труда персонала.

Целью исследования является обоснование методических подходов оплаты труда и показателей использования персонала.

Методы исследования. В работе использован диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, методика определения затрат оплаты труда персонала.